

Хуршида Набиевна Максудова

Гавхарой Баходир кизи Туругунова

Гулшан Баходир кизи Тошмуродова

Ташкенткий Педиатрический Медицинский Институт

Кафедра неврологии, детской неврологии и медицинской генетики.

kuyoshbek19@gmail.com

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ.

АННОТАЦИЯ

Инсульт- острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождается структурными изменениями в ткани мозга и стойкими органическими симптомами. Хорошо известно, что инсульт занимает 2-е место после ИБС в списке причин смертности и инвалидности. Если на ранних этапах не будет проведено профилактическое лечение, то задача пост стационарных реабилитационных служб значительно усложнится, а в ряде случаев может быть невыполнима. Широко используемые в настоящее время методы их лечения оказываются для значительной части случаев недостаточно эффективными, в связи чего вызывает интерес метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).

Ключевые слова: транскраниальная магнитная стимуляция, реабилитация, инсульт, мотонейроны.

**THE IMPLEMATATION OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN
THE REHABILITATION OF STROKE PATIENTS.**

ABSTRACT

Stroke is an acute violation of cerebral circulation, accompanied by structural changes in brain tissue and persistent organic symptoms. It is well known that stroke ranks 2nd after coronary heart disease in the list of causes of death and disability. If preventive treatment is not carried out at the early stages, the task of post-inpatient rehabilitation services will become much more complicated, and in some cases it may be impossible. The currently widely used methods of their treatment are not effective enough for a significant part of cases, in light of which the transcranial magnetic stimulation (TMS) method is of interest.

Keywords: transcranial magnetic stimulation, rehabilitation. Stroke, motoneurons.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) была введена Баркером и его коллегами в 1985 г. (1) и с тех пор получили признание как относительно безопасный, безболезненный и неинвазивный метод картирование корковых двигательных представлений как в норме, так и в патологических случаях (2–7). В последнее время ТМС стали использовать для исследования возможные двигательной функции коры и в том числе для реабилитации двигательных нарушений. ТМС основан на принципе электромагнитной индукции. Электрический ток направляется через ручную медную стимулирующую катушку с последующим созданием переходного магнитного поля. Когда его держат над скальпом, быстро меняющееся магнитное поле индуцирует небольшой электрический ток в подлежащих участках тканей, вызывая деполяризацию нервных клеток, что приводит к стимуляции или нарушению мозговой деятельности. При выполнении более первичная моторная кора при низких интенсивностях стимула, ТМС считается, что он стимулирует кортикоспинальный тракт опосредованно через деполяризацию горизонтальных волокон (8, 9).

Затем результирующие эфферентные залпы могут быть зарегистрированы как моторно-вызванные. ТМС может применяться как одиночный стимул или многократно повторяться раз в секунду, с различной интенсивностью, местом и ориентацией магнитного поля. Реакция мозга. В большинстве исследований использовались либо круглые катушки, либо катушки в форме восьмерки. Катушки в виде восьмерки состоят

из двух круглых катушек, расположенных сбоку, производя более очаговую стимуляцию. Катушки с пониженным диаметром имеют более сфокусированное поле стимуляции, но требуют большей интенсивности стимуляции для обеспечения аналогичной глубины проникновения в поле.

Фокусная стимуляция необходима для многих исследований приложений, хотя существует неопределенность в отношении того, окажется ли это свойство клинически полезным при менее целенаправленной стимуляции может лучше компенсировать различия в расположении патологических поражений.

Быстрая частота или ритмичная ТМС (рТМС) обычно применяется на частотах выше 1 Гц и часто применяется для лечения. ТМС на частоте 1 Гц и ниже может упоминаться как медленная или низкочастотная ТМС и часто используется в процедурах картирования (10).

Для исследования возбудимости двигательной системы используют различные параметры ТМС. Интенсивность двигательного порога в покое — это наименьшая выходная интенсивность стимулятора, применяемая к целевой мышце в состоянии покоя расслабленное состояние, которое может индуцировать МЕР не менее 50 мкВ от пика к пику амплитуда по крайней мере в 50% до десяти испытаний (11). Другие важные меры включают определение местоположения «горячей точки» (наиболее активного положение скальпа целевой мышцы), порог возбудимости (измерено в горячей точке), площадь представления моторного выхода, латентность ВМО, взвешенный по амплитуде центр тяжести (КоГ) (4), амплитуды ВВП (в покое и иногда при облегчении) и кривые рекрутирования ВВП (12–14).

В этой статье представлен обзор терапевтических исследований, в которых картирование движений, вызванное ТМС, применялось в реабилитации. Мы рассмотрели сильные и слабые стороны этого метода.

Несколько исследователей изучили корреляцию между характеристиками моторной карты больных перенесших инсульт и степенью восстановления (15–17), Пенниси и др. (18) продемонстрировали, что полный паралич руки в сочетании с отсутствием ранних МВП

(в течение 48 часов после инсульта) является предиктором плохого неврологического восстановления в течение одного года у 15 пациентов после инсульта (инфаркт средней мозговой артерии). И наоборот, сохранение ТМС вызывало МВП в раннем постинсультном периоде могут предвещать хорошее функциональное восстановление (9, 19) Другие исследователи сообщают о взаимосвязи между скоростью и степенью постинсультного восстановления и изменения в следующем: наличие МВП, время проведения от коры к мышце, латентный период ВМО, порог возбудимости и ВОС амплитуда (9, 18, 20, 21).

При монополушарных инфарктах уменьшается площадь двигательной активности пораженного полушария (АГ) и увеличивается пороги возбудимости паретичных мышц неоднократно наблюдается на картах, полученных с помощью ТМС, выполненных у пациентов, перенесших инсульт во время подострой и хронической фаз (22, 23). Эти электрофизиологические изменения предположительно связаны с двигательным поражением и может быть вторичным по отношению к повреждению нейронов.

Степень получение двигательных карт, вызванных ТМС, ключевой вопрос при попытке обнаружить тонкие пластические изменения в данные индивидуальные или при сравнении результатов из разных лабораторий; тем не менее, немногие исследователи изучали этот вопрос. Одной из важнейших областей, которая была упущена из виду, являются отношения размещение электродов в зависимости от специфики мышечной реакции и последующая интерпретация данных. Часто эксперименты по картированию ТМС не описывают детали размещения поверхностных электродов.

В большинстве случаев поверхностные электромиограммы (ЭМГ) регистрируют хлорсеребряными электродами, Этот тип размещения электродов был описан для ТМС картирование многих мышц верхней конечности. Используя мышечно-сухожильного метода возникает мышечных реакций на стимуляции периферических нервов, при которой акцент делается просто на изучении реактивность многих мышц для оценки целостности нерва к мышце. Однако при определении функционального восстановления у многих внутренние мышцы или большие мышечные массы, такие как предплечье разгибателей, может возникнуть трудности по поводу размещения

электродов. Для более детального изучения связей с мышцами, относящимися к для функционирования может быть предпочтительным размещение электродов на близком расстоянии друг от друга. Используя близко расположенную матрицу записывающих электродов, врач может лучше связать функциональное движение с конкретными действиями мышц, что ведет к лучшему пониманию механизмов, наблюдаемых после вмешательства чтобы тщательно изучить эти показатели, амплитуды МЕР от электродной решетки с большим расстоянием сравнивали с близко расположенной массив электродов от той же мышцы предплечья у здорового человека. МЭП регистрировали с помощью двух поверхностных электродов из хлорида серебра размером 7×4 мм. Межэлектродное расстояние для близко расположенного электрода расстояние было примерно 1,5 см, в то время как широко расставленные электроды были примерно 18 см. Поверхность кожи над EDC на предплечья были выбриты и протерты спиртом до появления эритемы. Регистрирующие электроды накладывали на кожу над брюшками мышц EDC близкорасположенный, и мышцами EDC брюшко и локтевая головка (широко расставленные ряды). Заземляющий электрод ставится ипсилатерально и проксимально к регистрирующим электродам на уровне локтевого отростка локтевой кости, для снижения ЭМГ уровни шума.

Исследование проводилось с катушкой в форме восьмерки диаметром 70 мм с использованием один стимулятор MAGSTIM 200. Магнитная катушка была ориентирована по касательной к коже головы, рукоятка катушки находилась на одной линии с головой сагиттальная плоскость. Сигналы ЭМГ усиливали ($\times 1000$) с использованием. Биоэлектрический усилитель с длинной изоляцией и полосовой фильтр (10–1000 Гц) перед ставится с частотой 1000 Гц в течение 200 мс после каждого стимула.

Дальнейшая обработка, анализ и хранение сигналов проводились с использованием системы ПК, содержащей пользовательские процедуры, созданные в LabView 6. Аудиоусилитель использовался для мониторинга преактивационной активности ЭМГ от каждой мышцы EDC, чтобы обеспечить минимальную мышечную активность до стимуляции.

Скальп, лежащий над моторной корой, стимулировался при моторной нагрузке порог (1,0 Тл) при записи МЭР. Как и ожидалось большие амплитуды МЭП последовательно наблюдались для широкого размещенной электродной решетки по сравнению с близко расположенными электродами. Мы также наблюдали большую среднюю амплитуду МЭП, площадь под кривой и среднеквадратичное напряжение с широко расставленными электродами МЭП, более изменчивы при более низкой интенсивности стимула, а вариабельность размера МЭП является прямой функцией доли мотонейронов в общем поле, рекрутируемом каждым корковым стимулом. Поэтому тот же протокол был повторен с использованием интенсивности стимула 110 % моторного порога (1,1 Т), как это обычно делается в ТМС исследования (22, 23). При более высокой интенсивности раздражителя их больше мотонейроны стимулируются и, следовательно, меньше доступны для спонтанно достигают порога и разряжаются. Опять же, более крупный МООС амплитуды наблюдались для широко расставленной электродной решетки по сравнению с близко расположенными электродами .

Когда в среднем по двадцати испытаниям аналогичная картина наблюдалась для Амплитуда МЭП, среднеквадратичное напряжение и площадь под кривой.

Намерение сопоставления вызванных ответов в EDC с TMS моторной коры, чтобы получить представление об изменениях в разгибателях пальцев представительство после конкретных терапевтических вмешательств для пациентов с инсультом. Эта озабоченность особенно актуальна, поскольку тренировка должна быть направлена на улучшение моторного контроля путем подчеркивания выборочные (вне синергетические) модели движения (23). Более широкое расположение электродов, может фактически записывать движения, такие как сгибание пальцев и запястья, которые контрпродуктивны самой проводимой терапии.

Эта возможность была подтверждена записью поверхностной ЭМГ на ЭДГ лежа при выполнении сгибания/разгибания пальцев и запястья приведение/отведение. При сгибании (0–70°) и разгибании пальцев (70–0°) большая ЭМГ-ответы при ЭДГ широко разнесены по сравнению с наблюдались близко расположенные массивы

электродов. Сопоставимые различия наблюдались в КЭД при широко расставленных электродах массив во время приведения и отведения запястья в диапазоне 20 градусов от нейтрального, предполагая, что широко разнесенная электродная решетка записывает активность движений запястья в сагиттальной плоскости.

Необходимы дополнительные исследования, в которых расположены электроды на ранее нанесенных на карту мышцах движений. Эти исследования помогут более четко интерпретировать связь моторной карты, вызванной ТМС.

Для проверки эффективности применения ТМС в реабилитации инсульта потребуются дальнейшая работа, включающая рандомизированные контролируемые исследования с адекватными размерами выборки. Накопленных в настоящее время данных недостаточно, чтобы рекомендовать ТМС при реабилитации инсульта. Этот перспективный метод имеет большое число предлагаемых параметров вмешательства; предполагается, что они могут быть адаптированы к конкретной болезни или пациенту, однако, широкий выбор параметров предлагает почти бесконечное число их комбинаций, что представляет большие трудности для разработки эффективности. С другой стороны, высокая безопасность и хорошая переносимость ТМС, а также острая необходимость в поиске новых методов реабилитации, делают продолжение исследований в данном направлении оправданным и многообещающим

1. Баркер А.Т., Джалинус Р., Фристон И.Л. Неинвазивная магнитная стимуляция моторной коры человека. Ланцет 1985; 1: 1106–1107.

2. Коэн Л.Г., Бандинелли С., Топка Х.Р., Фур П., Рот Б.Дж., Халлетт М.

Топографические карты моторной коры человека в норме и патологии: зеркальные движения, ампутации и повреждения спинного мозга. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl* 1991; 43: 36–50.

3. Леви В.Дж., Амаксиан В.Е., Шмид У.Д., Юнгрейс С. Картирование двигателя

участки извилин коры неинвазивно с помощью транскраниальной магнитной стимуляции у нормальных субъектов и пациентов. *Электроэнцефалограф Клини*

Приложение «Нейрофизиол», 1991 г.; 43: 51–75.

4. Вассерманн Э.М., Макшейн Л.М., Халлетт М., Коэн Л.Г. Неинвазивный картирование мышечных представлений в моторной коре человека.

Электроэнцефалограф Клин Нейрофизиол 1992; 85: 1–8.

5. Уилсон С.А., Тикбрум Г.В., Масталья, Флорида. Транскраниальный магнитный картирование стимуляции моторной коры у здоровых людей. Представление двух внутренних мышц руки. J Neurol Sci 1993; 118: 134–144.

6. Баркер А.Т. История и основные принципы магнитной стимуляции нервов. Электроэнцефалограмма Clin Neurophysiol Suppl 1999; 51: 3–21.

7. Бразил-Нето Дж.П., Макшейн Л.М., Фур П., Халлетт М., Коэн Л.Г. Топографическое картирование моторной коры человека при магнитной стимуляции: факторы, влияющие на точность и воспроизводимость.

Электроэнцефалограф Клин Нейрофизиол 1992; 85: 9–16.

8. Эпштейн С.М., Шварцберг Д.Г., Дэйви К.Р., Саддерт Д.Б. Локализация места магнитной стимуляции мозга у человека. Неврология 1990; 40: 666–670.

9. Ziemann U. Транскраниальная магнитная стимуляция: ее текущая роль в обследовании пациентов после инсульта. Отчет о неврологии 2000 г.; 24:82–93.

10. Фицджеральд П.Б., Браун Т.Л., Даскалакис З.Дж. Применение транскраниальная магнитная стимуляция в психиатрии и неврологии исследовательская работа. Acta Psychiatr Scand 2002; 105: 324–340

11. Россини П.М., Баркер А.Т., Берарделли А., Карамия М.Д., Карузо Г., Кракко РК и др. Неинвазивная электрическая и магнитная стимуляция головной мозг, спинной мозг и корешки: основные принципы и процедуры для рутинного клинического применения. Отчет комитета IFCN. Электроэнцефалограф Клинической Нейрофизиологии 1994; 91: 79–92.
12. Классен Дж., Липерт Дж., Уайз С.П., Халлетт М., Коэн Л.Г. Быстрая пластичность репрезентации движений коры головного мозга человека, вызванной практикой. Дж. Нейрофизиологии 1998; 79: 1117–1123.
13. Липерт Дж., Классен Дж., Коэн Л.Г., Халлетт М. Изменения, зависящие от задачи. внутрикорткового торможения. Exp Brain Res 1998; 118: 421–426.
14. Кэлин-Ланг А., Коэн Л.Г. Повышение качества обучения с помощью транскраниальной магнитной и электрической стимуляции с новой системой, управляемой компьютером. J Neurosci методы 2000; 102: 81–89.
15. Траверса Р., Чичинелли П., Басси А., Россини П. М., Бернарди Г. Картографирование Моторная корковая реорганизация после инсульта. Исследование стимуляции мозга с очаговыми магнитными импульсами. Инсульт 1997 г.; 28: 110–117.
16. Нетц Дж., Ламмерс Т., Хомберг В. Реорганизация мощности двигателя в непораженное полушарие после инсульта. Мозг 1997; 120: 1579–1586.
17. Циманн У., Тергау Ф., Нетц Дж., Хомберг В. Задержка простой реакции. время после фокальной транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга человека происходит на последнем выходном каскаде двигателя. Мозг Res 1997; 744: 32–40.

18. Пенниси Г., Раписарда Г., Белла Р., Калабрезе В., Мартенс Де Нордхаут А, Делвейд П.Дж. Отсутствие ответа на раннюю транскраниальную магнитную стимуляция у больных с ишемическим инсультом. Инсульт 1999 г.; 30: 2666–2670.
19. Катано А., Хуа М., Каройер Дж. М., Дюкарн Х., Ноэль П. Магнетик транскраниальная стимуляция при негеморрагическом сильвиевом инсульте: интерес облегчения для раннего функционального прогноза
20. Россини П.М., Кальтаджироне С., Кастриота-Скандербег А., Чичинелли П., Дел Гратта С., Демартин М. и др. Реорганизация моторной области коры рук при инсульте: исследование с картами фМРТ, МЭГ и ТКС. Нейроотчет 1998; 9: 2141–2146.
21. Россини П.М., Росси С. Клиническое применение моторных вызванных потенциалов. Электроэнцефалограф Клин Нейрофизиол 1998; 106: 180–194.
22. Джейкобс К.М., Донохью Дж.П. Изменение корковой моторной карты путем раскрытия скрытых внутрикорковых связей. Наука 1991; 251: 944–
23. О'Салливан С.Б., Шмитц Т.Дж. Физическая реабилитация: оценка и лечение. Филадельфия: FA Davis Company 1994, с. 748.